

MUZEYLAR: AN'ANA, NOVATSIYA VA RENOVATSIYA

XALQARO ILMIIY-AMALIIY ANJUMAN TO'PLAMI

TOSHKENT 2025

darajada oshirishi, sayohatchilar tajribasini boyitishi va xalqlar o'rtasidagi madaniy aloqalarni mustahkamlashi mumkin.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. <https://azcarpetmuseum.az/az/educator> Ko'rildi: 15.01.2025.
2. <https://azcarpetmuseum.az/ru/ticket> Ko'rildi: 15.01.2025.
3. <https://azculture.uz/uz/muzeylar.php?link=gilam-muzeyi> Ko'rildi: 17.01.2025.
4. <https://handicraftman.uz/matkarimov-madrim-2005-yildan-buyon-hunarmand-uyushmasi-xiva-shahar-bolimi-a-zosi/> Ko'rildi: 17.01.2025.
5. <https://ich.unesco.org/en/RL/traditional-art-of-azerbaijani-carpet-weaving-in-the-republic-of-azerbaijan-00389> Ko'rildi: 14.01.2025.
6. 2019-yil noyabr oyida Ozarbayjon Milliy gilam muzeyida ilmiy safarda bo'lgan O'zbekiston tarixi Davlat muzeyi ilmiy xodimi Gazizova Alfiya bilan suhbat. 15.01.2025.

YUNUSOV Komiljon Alimdjanovich

*Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti
mustaqil izlanuvchisi
komiljonyunuszoda@gmail.com*

MUZEY ILMIY KONSEPSIYASI VA EKSPOZITSIYASINING MUVOFIQLIGI

Annotatsiya. Maqolada muzey ilmiy konsepsiyasi va ekspozitsiyasi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik haqida, shuningdek, ilmiy konsepsiyaga mos ekspozitsiya yaratishga doir muammolar xususida fikr yuritiladi. Turli ilmiy manbalar va arxiv materiallariga tayanib yozilgan ushbu maqolada ekspozitsiya yaratishdan oldin uning konsepsiyasini ishlash jarayonida e'tiborga olish lozim bo'lgan jihatlar, hamda konsepsiya ishlab chiqilgandan so'ng ekspozitsiya tashkil etishda duch kelish mumkin bo'lgan masalalar haqida fikrlar taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: muzey ilmiy konsepsiyasi, ekspozitsiya, ashyolar, madaniy meros, tashkiliy ishlar, Temuriylar tarixi davlat muzeyi.

Jahonning ko'plab muzeylarida, xususan, O'zbekiston muzeylarida ham ekspozitsiyani qanday tashkil etish masalasi muzeyshunoslar uchun bahsli hisoblanadi. Bunday bahslarga eksponatlarning tarkibi, yetarlilik darajasi, ko'rgazma zalining hajmi va boshqa omillar sabab bo'ladi. Bu borada e'tibor qaratish lozim bo'lgan yana bir jihat muzey ilmiy konsepsiyasidir. Muzey ilmiy konsepsiyasi muzey haqida tasavvur hosil qilish, uning maqsad va vazifalarini anglash, hamda ekspozitsiya rejasi haqida tushunchaga ega bo'lish uchun eng zaruriy ma'lumot yoki hujjat hisoblanadi. Muzeylarda ilmiy konsepsiya bilan aloqador kamchiliklar boshqa masalalarga nisbatan ahamiyatsiz emas. Jumladan, mutaxassislar yetishmasligi (masalan, turli buyumlarni ta'mirlashga ixtisoslashgan

restavradorlar, muzey pedagoglari, numizmatiklar, manbashunoslar, tilshunoslar, arxeologlar, etnograflar va hokazo), moliyaviy yetishmovchiliklar, texnik muammolar kabi og'riqli nuqtalar bilan birga ko'rgazma mohiyatini ochib bera olish ham muhim jihat hisoblanadi. Zero, biror mavzuni to'la yoritib berish uchun eng birinchi navbatda konsepsiya yozish va uning asosida ashyolarning yetarli to'plamini tuzish talab etiladi. Afsuski, aksariyat muzeylarda ekspozitsiya tarkibi bilan bog'liq yetishmovchiliklar uchrab turadi va bu muzeyning o'z yo'nalishidagi faoliyatiga, o'z mavzusini yoritib berishiga to'sqinlik qiladi. Shu sababli, maqolada muzey konsepsiyasi va ekspozitsiyasiga oid masalalar va ularning yechimi uchun tavsiyalar taqdim etiladi.

Mazkur mavzuga doir alohida dissertatsiya yoki ilmiy maqolalar topilmaganligi sababli, turli muzeyshunos olimlarning konsepsiya va ekspozitsiyaga oid fikrlari va boshqa tegishli ma'lumotlar asosida maqola tayyorlandi [1, 282]. Xususan, muzeylar paydo bo'lishi tarixini o'rganish davomida shunday xulosaga keldimki, qadimgi Mesopotamiya, Gretsiya, Rim, Misr va boshqa davlatlarda kolleksiyalar saqlab namoyish etilgan [2, 12], ammo o'rta asrlarga kelibgina Yevropadagi kolleksiyalar ilk muzeylardan deya tan olinadi [3, 44-45]. Masalan Eshmol, Luvr va Britaniya muzeylari. Sababi, ular ma'lum maqsad va g'oya asosida shakllantirilgani uchun konsepsiyaviy xususiyatga ega bo'lgan [4, 383]. Ko'rib turganimizdek, muzey konsepsiyasi paydo bo'la boshlagan davrdan kolleksiyalardan iborat joylar yangi darajaga ko'tarildi, muzey sifatida shakllandi. XX asrning o'rtalaridan IKOM a'zolari faoliyati, so'ngra, 70-yillarning oxiridan IKOFOM a'zolarining muhokamalari ortidan muzey ilmiy konsepsiyasi ta'riflari ishlab chiqila boshlandi [4, 417]. Bu jarayon esa muzeylarning shakllanishi yo'lidagi eng muhim bosqich bo'ldi, deb ayta olamiz. Sababi, aynan konsepsiya yaratilishi ortidan ekspozitsiya ma'lum tartibda namoyish etilishi kerakligi, tarkibida qanday ashyolar bo'lishi lozimligi, qanday g'oyani ilgari surishi va tashrifchilarga qanday taassurot baxsh etishi kerakligi kabi masalalar nazariy jihatdan o'z yechimini topdi.

Konsepsiya tufayli biz muzeylar va ularning ekspozitsiyalari haqida aniq tasavvurga ega bo'la boshladik. Masalan, nima uchun qadimiy kitoblarni saqlayotgan kutubxonalar muzey bo'la olmasligi, yoki qadimiy hujjatlarni saqlayotgan arxivlar muzey emasligi konsepsiya orqali anglanadi. Aksincha, hech qanday qadimiy ashyoga ega bo'lmagan joylar ham muzey deb atalmoqda. Misol uchun faqatgina virtual tasvir, monitor, matn va suratlardan iborat ekspozitsiyani muzey deyish qanchalik to'g'ri? Bu an'anaviy muzey konsepsiyasi tamoyillariga ko'ra muzey bo'la olmaydi.

O'zbekistondagi tarix muzeylarida mana shunday tarixiy bo'lmagan ashyolarning haqiqiy madaniy meros namunalaridan ko'proq bo'lishi kishini mulohazaga chorlaydi. Temuriylar tarixi davlat muzeyi va Toshkent muzeyi ekspozitsiyasi bino maketlari, surat va mulyajlar bilan to'ldirilganiga guvoh bo'lish mumkin. Aslida, Temuriylar tarixi davlat muzeyining ekspozitsiyasi konsepsiyasida temuriylar davrini yoritish uchun puxta reja ishlab chiqilgan, ammo bu rejani amaliyotga tatbiq etish yo'lida bir qancha muammolar mavjud. Ularni quyida sanab o'tish mumkin:

- Temuriylar hukmronligidan keyin ularning merosini saqlash uchun

qayg'urilmadi, kelajak avlodga yetkazish uchun mas'uliyat bilan yondashilmadi;

- Temuriylar davridan saqlanib qolgan oz miqdordagi ashyolar esa asosan xorijiy davlatlarga olib chiqib ketilgan. Ularni qaytarish uchun qilinayotgan harakatlar samarasiz bo'lib kelmoqda. Bu ko'proq Rossiya imperiyasi va sovet hukumati davridagi siyosat bilan bog'liq.

Shu kabi sabablar tadqiqotchi D. Qurbonova tomonidan ham o'rganilgan. Endi Temuriylar tarixi muzeyi konsepsiyasiga nazar tashlasak, unda ekspozitsiyani 6 ta bo'lim asosida, 37 mavzuga taqsimlagan holda yoritish rejalashtirilgan edi. Yuqoridagi sabablarga ko'ra, rejadagi ko'plab mavzular uchun tarixiy ashyolar topilmadi. Quyida, ko'rgazmada aks ettirishning imkoni bo'lmagan mavzularni sanab o'tamiz:

1-bo'lim – Mo'g'ullar istilosi davrida Xorazmshohlar davlati. (Bo'limning tarkibidagi mavzular esa quyida yozilgan)

1. Xorazmshohlar davlati va Chingizxon istilosi.
2. Mo'g'ullar istilosi. Mamlakatning siyosiy va iqtisodiy ahvoli.
3. Vatan ozodligi yo'lidagi kurashlar (Jaloliddin Manguberdi, Temur Malik, Najmiddin Kubro, Mahmud Torobiy, sarbadorlar).

2-bo'lim – Amir Temurning tavalludi va uning navqironlik yillari.

1. Amir Temur ibn Tarag'ay Bahodirning tug'ilishi.
2. Amir Temur Kesh amiri.
3. Amir Temurning yoshlik yillari tarixiy manbalarda va xalq og'zaki ijodida.

3-bo'lim – Movarounnahrda markazlashgan mustaqil davlat tuzilishi.

1. Amir Temur va Amir Husayn.
2. Amir Temur Movarounnahr amiri.
3. Farg'ona va Shoshning bo'ysundirilishi hamda Amir Temurning qo'ng'iroqlik Yusuf so'fi va Husayn so'filarga qarshi kurashi [7].

Mazkur mavzular Amir Temur va temuriylar davri tarixini tushunishda katta ahamiyatga ega hamda konsepsiyaga kiritilgani oqilona rejadir. Ammo, bu mavzularni yoritish uchun hozirgacha O'zbekistonda ham, jahonning boshqa davlatlarida ham yetarli tarixiy ashyolar saqlanib qolmagan. Ularni zamonaviy suratlar va matnlar bilan cheklanib auditoriyaga yetkazish muzey tamoyillariga mos kelmaydi.

Temuriylar muzeyida faqatgina Mironshoh Mirzo va Gavharshod Begim uzuklari nusxalari, Mirzo Ulug'bekka tegishli nefrit qadahning nusxasi, Iskandar Sultonga taqdim etilgan tole'noma nusxasi, Amir Temur farmoni bilan tayyorlangan toshbitikning fotosurati kabi buyumlar joylashtirilgan. Original deb hisoblanuvchi buyumlar esa temuriylar davriga mansub bo'lib, tangalar, sopol va bronza idishlar, qisman shisha va yog'och buyumlar va boshqa ashyolardan iborat. Ushbu muzey misolida tafakkur qilganda, muzey konsepsiyasi bilan birgalikda muzey ekspozitsiyasi ham dolzarb ahamiyatga ega ekani oydinlashadi. Zero, Temuriylar tarixi bilan bog'liq muzeyni temuriylarning shaxsiy buyumlarisiz tasavvur etish juda mushkuldir. Bunday muammo faqatgina ushbu muzeyga xos emas. O'zbekiston, Eron, Misr va Gretsiya kabi boy tarixga ega davlatlarga tegishli aksariyat yodgorliklar Yevropa muzeylarida namoyish etilmoqda. Shu sababli ham mazkur davlatlarda muzey tashkil etib, konsepsiyasini ishlaganda, ekspozitsiyani nima bilan

boyitish masalasi yuzaga chiqadi.

Ayni shu o'rinda ashyolarning o'zi yetarli bo'lmasligini ham tan olish lozim. Tarixiy davrlar haqida hikoya qilish, ekskursion tomonidan tashrifchilarga ma'lumot berish uchun o'tmish haqida manbalar talab etiladi. O'zbekistonning qadimiy tarixi haqida Avesto, qoyatosh va devoriy suratlar, tosh bitiklar, hamda buyumlar yuzasida yetib kelgan manbalarni hisobga olmasa, asosan Xitoy, Vizantiya, yunon, arman kabi atrofdagi xalqlar yozib qoldirgan materiallar asosida qadimiy tariximiz qisman yoritiladi. Aslida bular ham yetarli emas. Ustiga-ustak, bizning tariximizga oid atamalar xorijiy manbalarda o'z ohangida qayd etilmagan. Ko'rinib turganidek, muzeylarda tariximizni yoritish borasida hali amalga oshirilishi lozim bo'lgan ko'plab ishlar mavjud.

Xulosa o'rnida aytganda, muzey ekspozitsiyasini tashkil etish murakkab jarayon bo'lib, bu borada sharoit va imkoniyatlarni hisobga olgan holda mukammal konsepsiya yozish, muzey binosining me'moriy yechimlarini ekspozitsiyaga muvofiq qilish [5], hamda, mutaxassislar bilan birga ekspozitsiyani boyitish choratadbirlarini ko'rish talab etiladi. Mazkur vazifalarni amalga oshirishda eng birinchi navbatda madaniy meros namunalarning yaxlit ro'yxatini shakllantirishni, xorijdagi barcha yodgorliklarimizning nusxalarini bo'lsa-da olib kelishni, ekspozitsiyani konsepsiyaga muvofiq yaratish va mavzular uyg'unligiga, ketma-ketligiga qat'iy rioya qilishni, nihoyat, mazmunli ekskursiya orqali ekspozitsiyaning kemptik joylarini yopib ketishni tavsiya etgan bo'lardim [6, 113]. Sababi, har qanday tarix muzeyida barcha davrlar uchun ashyolar yetishmaydi. Bu borada qo'shimcha vositalar orqali ekspozitsiyaning yaxlitligini ta'minlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Илалов Ильгиз. Музееведение. – Ташкент, 2006.
2. Agzamxodjaye S. (2021) Muzeyshunoslik va arxivshunoslik. O'quv uslubiy majmua. – Toshkent.
3. Owen Hopkins. The Museum. From its Origins to the 21st Century. – London, 2021. – pp. 44-45.
4. Петер ван Менш. К методологии музеологии. – Москва, 2018.
5. Nishonova, K. (2019). Modern exhibition design of Uzbekistan museums. ISJ Theoretical & Applied Science, 03 (71), 357-359. DOI: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2019.03.71.24>
6. Шляхтина Л.М. Основы музейного дела: теория и практика. Учебное пособие. – Москва, 2009.
7. O'zbekiston MA, M-37-fond, 1-ro'yxat, 1323-yig'ma jild, 205-211-variantlar.

ILKHAMOVA I.ИЗУЧЕНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЕВ МЕДИЦИНЫ В СТРАНАХ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (СНГ)	114
SADIKOVA N.,SAIDQULOVA Sh.O‘ZBEKISTON MUZEYLARIDA RANG TASVIR ASARLARINI NAMOYISH ETISHDA ZAMONAVIY DIZAYN VA VIZUAL MARKETING	119
ФАЗИЛОВА Д.Х.КАБИНЕТЫ ЛЮБОПЫТСТВА: ОТ СТРАННЫХ КОЛЛЕКЦИЙ К МУЗЕЯМ.....	125
СОТИМОВ Ў.Р.“ТАБОБАТ ТАРИХИГА БИР НАЗАР” ХОРАЗМ ТАБОБАТ ТАРИХИ ЭКСПОЗИЦИЯСИ МИСОЛИДА	129
ЗОКИРОВА З. Т.ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ МУЗЕЕВЕДЕНИЯ: ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ	135
ГАНИЕВА Д.И.УНИКАЛЬНОСТЬ ЯПОНСКИХ КИМОНО, ХРАНЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ ИСКУССТВ УЗБЕКИСТАНА.....	139
УСМАНОВА М.Р.ТАРИХ-САНЪАТ-ТЕХНОЛОГИЯ- БУЮК ИПАК ЙЎЛИ МАДАНИЙ МЕРОСИНИ МУХОФАЗА ҚИЛИШ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ БЎЙИЧА ХАЛҚАРО ИЛМИЙ КОНФЕРЕНЦИЯ	145
РУСТАМОВА М. М.КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В МУЗЕЕВЕДЕНИИ УЗБЕКИСТАНА: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ И ПРОБЛЕМЫ.....	148
AMANXODJAYEVA G. N.MADANIY MEROS VA XALQARO HUQUQIY TIZIMNING TADRIJIY RIVOJLANISHI	152
SAFAYEV M. M.MUZEYLARDA GILAMDO‘ZLIK AN‘ANALARI	161
YUNUSOV K. A.MUZEY ILMIY KONSEPSIYASI VA EKSPUZITSIYASINING MUVOFIQLIGI.....	167
KADIROV M. B.MUSTAQILLIK YILLARIDA MUZEYLARGA OID ISLOHATLAR.....	171
JUMANAZAROV Z. E.RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING MADANIY XOTIRA VA TARIXIY MEROSNI SAQLASHGA TA‘SIRI	175
KARAYEV F. K.,ISAQOVA D. Sh.MUZEYSHUNOSLIK RIVOJINING YANGI BOSQICHI...182	
SALOYEVA O.BUXORO SHAHRIDAGI ART RESTORANLARNING MADANIY TURIZMDAGI O‘RNI.	186
XASANOVA N. A.TOSHKENT SHAHAR LANDSHAFTIDA, MONUMENTAL HAYKALTAROSHLIKNING O‘RNI.....	191
TURGUNOVA F.N.RESPUBLIKADA VILOYAT TARIXI VA MADANIYATI MUZEYLARINING SO‘NGI YILLARDA FOND ISHI: MUAMMO VA YECHIM	196
IKKINCHI SHO‘BA: MADANIY MEROSNI MUZEYLASHTIRISH, TADQIQ VA TATBIQ ETISH, SAQLASH VA TARG‘IB ETISH TAMOIYLLARI	202
ЗИЯЕВ А.МАХАЛЛЯ НАМУНА (В ПРОШЛОМ КАДОВАД) СТАРОГО ТАШКЕНТА	202
БОГОМОЛОВ Г.И.К ВОПРОСУ ОБ ОССУАРИИ С САНГИРТЕПА	207
O‘LMASOV A. F.O‘ZBEKISTONDA ARXEOLOGIYA VA MUZEY ASHYOLARINING RESTAVRATSIYASIDAGI MUAMMO VA YECHIMLAR	219
YAMANE Momoka.RETHINKING BUDDHIST SCULPTURE PRODUCTION IN CENTRAL ASIA THROUGH SCIENTIFIC ANALYSIS OF MUSEUM COLLECTIONS.....	228
МАММАДОВА А. М.,МЕЛИКОВ А. М.МОНЕТЫ ПЕРИОДА ИБН СИНЫ КАК ВАЖНЫЕ ФАКТЫ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ФИЛОСОФИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ	233
АБДУЛАХАТОВ Н.ФАРФОНА МУЗЕЙИНИНГ ҚЎЛЁЗМАЛАР КОЛЛЕКЦИЯСИ.....	236